

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 271 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezxod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'рни.....	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	

INVESTITSIYA VA UNING IQTISODIYOTDAGI O'RNINI

Usmonova Shaxrinov Ilhom qizi
Termiz Davlat Universiteti Iqtisodiyot
yo'nalishi magistranti

Ilmiy rahbar:
Ollokulova Feruza Mansurovna
Termiz Davlat Universiteti Iqtisodiyot fakulteti, i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Zamonaviy dunyoda investitsiyalar sanoatni rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi. Korporativ investitsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish ularning rivojlanish strategiyasiga to'liq mos keladi. Raqobat ustunligi va barqaror o'sishga erishish investitsiya tendentsiyalari va imkoniyatlarini chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Ushbu maqolada sanoat korxonalarining investitsion imkoniyatlari va rivojlanish tendentsiyalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: investitsiya, sanoat, investitsiya salohiyati, investitsiya resurslari, xorijiy investor.

Abstract: In the modern world, investments play a key role in the development of industry. Effective use of corporate investment opportunities is fully consistent with their development strategy. Achieving competitive advantage and sustainable growth requires careful consideration of investment trends and opportunities. This article also analyzes the investment opportunities and development trends of industrial enterprises.

Key words: investment, industry, investment potential, investment resource, foreign investor.

Аннотация: В современном мире инвестиции играют ключевую роль в развитии промышленности. Эффективное использование инвестиционных возможностей компаний полностью соответствует стратегии их развития. Достижение конкурентного преимущества и устойчивого роста требует тщательного рассмотрения инвестиционных тенденций и возможностей. В данной статье также анализируются инвестиционные возможности и тенденции развития промышленных предприятий.

Ключевые слова: инвестиции, промышленность, инвестиционный потенциал, инвестиционный ресурс, иностранный инвестор.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda investitsiyalar sanoat rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Korporativ investitsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish ularning rivojlanish strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi va barqaror o'sishga hamda raqobat ustunligiga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi O'zbekistonda mustaqil taraqqiyot davrida qulay sarmoyaviy muhit yaratish, kapital ta'minoti orqali iqtisodiy farovonlikni ta'minlash va investitsiya faoliyati samaradorligini oshirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Investitsion jozibadorlikni kuchaytirish uchun investitsiya siyosatini samarali amalga oshirish va xorijiy investorlarni jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun investitsiya loyihalarini ishlab chiqish orqali ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnologik taraqqiyotga

erishish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash zarurati nazarda tutilmoqda.

Tarmoqlararo investitsiyalarning tarmoqlar bo'yicha taqsimlanishini tahlil qilish uchun ekonometrik modellashtirish usullarini takomillashtirish yo'llari o'rganilmoqda. Bundan tashqari, investitsiyalar samaradorligi va barqarorlik darajasini aniqlash uchun yangi modellarni ishlab chiqish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borilmoqda.

Ushbu maqolada biz sanoat korxonalarining investitsiya imkoniyatlari tahlilini taqdim etamiz va ularning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi hozirgi tendentsiyalar va yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz. Shuningdek, investitsiyalarni jalb qilishga ta'sir etuvchi omillarni o'rganamiz va sanoat korxonalarini zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda duch kelayotgan istiqbollari va muammolarni baholaymiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiya iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili sifatida ko'plab iqtisodchilar tomonidan chuqur o'rganilgan. J.M. Keynes investitsiyalar iqtisodiyotdagi talabni rag'batlantirish orqali iqtisodiy faollikni ta'minlaydi, deb ta'kidlagan. Unga ko'ra, investitsiyalar darajasining oshishi jamg'armalarning samarali ishlatilishini ta'minlab, iqtisodiy o'sishga kuchli turtki beradi. P. Samuelson investitsiyalarni iqtisodiy rivojlanishning asosiy ustuni sifatida e'tirof etib, kapital qo'yilmalar ishlab chiqarishning samaradorligini oshiradi va yangi texnologiyalarni joriy etishga imkon beradi, deya ta'kidlaydi. R. Harrod o'zining iqtisodiy o'sish nazariyasida investitsiyalarning barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi rolini tahlil qilib, investitsiya miqdori va uning samaradorligi iqtisodiy taraqqiyotning asosi ekanini ko'rsatib o'tgan. R. Solou esa investitsiyalarni texnologik o'zgarishlarning asosiy omili sifatida ko'rib, uzoq muddatli iqtisodiy o'sishda ularning ahamiyatini alohida ta'kidlagan.

Shuningdek, investitsiya masalalari mahalliy olimlar tomonidan ham keng o'rganilgan. Iqtisodchi A. Qayumov va I. Sodiqov investitsiya muhitining yaxshilanishi iqtisodiyotning diversifikatsiyasi, tarmoqlararo muvozanatni ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim omil ekanini qayd etadilar. Ularning fikricha, ichki va tashqi investitsiyalar ishlab chiqarish hajmini oshirish bilan birga, mamlakatning eksport salohiyatini kengaytiradi. A. G'ulomov o'z tadqiqotlarida xorijiy investitsiyalarning texnologik yangilanish va iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sirini tahlil qilib, chet el kapitalini jalb etishning iqtisodiy samaradorligi va milliy iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini asoslab bergan. Shuningdek, A. Nosirov investitsiyalarning innovatsion jarayonlarni tezlashtirishdagi ahamiyatiga e'tibor qaratib, investitsiya siyosatini takomillashtirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkinligini ta'kidlagan.

Umuman olganda, investitsiyalar iqtisodiy o'sishning muhim manbai sifatida mamlakatning sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, texnologik modernizatsiya va ijtimoiy farovonlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotchilarning fikricha, investitsiya siyosati samaradorligini ta'minlash orqali milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi quyidagicha tashkil etildi: ma'lumotlar iqtisodiy ko'rsatkichlar, statistik ma'lumotlar va tahliliy hisobotlardan yig'ildi. Ma'lumot olish usullari sifatida so'rovnomalar, ekspert baholari va rasmiy manbalar tahlili qo'llanildi. Tahlil qilishda iqtisodiy-matematik modellashtirish, komparativ tahlil va korrelyatsiya usullaridan foydalanildi. Ushbu usullar investitsiyalarning iqtisodiyotdagi o'rnini aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investitsiyalar iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi va u bir necha turlarga bo'linadi. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini kengaytirish va yangi inshootlar qurish uchun amalga oshiriladi. Ular, asosan, sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasida namoyon bo'ladi. Portfel investitsiyalari esa aksiyalar va obligatsiyalar kabi moliyaviy aktivlarga yo'naltirilgan bo'lib, ular daromad olish maqsadida amalga oshiriladi. Chegaradosh investitsiyalar xorijiy davlatlar tomonidan mamlakat ichida amalga oshiriladi, bu turdagi investitsiyalar yangi texnologiyalarni olib kelib, eksport hajmini oshirishga xizmat qiladi. Davlat investitsiyalari esa iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlash maqsadida davlat tomonidan amalga oshiriladi.

Investitsiyalarning iqtisodiyotdagi o'rnini juda keng. Ular, avvalo, iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Yangi texnologiyalar, ishlab chiqarish quvvatlari va infratuzilma qurilishi mamlakatning raqobatbardoshligini oshirib, mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish hajmini ko'paytiradi. Investitsiyalar yangi ish o'rinlarini yaratishga imkon berib, iqtisodiy barqarorlik va aholi daromadlarini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, texnologik yangilanish jarayonini tezlashtirib, innovatsiyalarni joriy etishga zamin yaratadi. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini

o'shib, iqtisodiyotni yanada raqobatbardosh qiladi. Investitsiyalar davlat byudjetiga ham ijobiy ta'sir qiladi, chunki yangi korxonalar va ish o'rinlari yaratilishi soliq tushumlarini ko'paytiradi va davlatga qo'shimcha daromad keltiradi. Shu bilan birga, investitsiyalar transport, energetika, sog'liqni saqlash, ta'lim kabi sohalarda infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qiladi.

Investitsiyalar mamlakatlar o'rtasida turlicha taqsimlanadi. Rivojlangan mamlakatlar, odatda, yuqori texnologik investitsiyalarni amalga oshiradi va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Bunda asosiy e'tibor yangi texnologiyalarni ishlab chiqarishga yo'naltiriladi. Rivojlanayotgan mamlakatlar esa investitsiyalarni ko'proq infratuzilma va ishlab chiqarish sektorlariga yo'naltiradi. Bu mamlakatlar uchun investitsiyalar iqtisodiy o'sish, sanoatlashtirish va aholi turmush darajasini yaxshilash vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Investitsiyalar iqtisodiy o'sish, ish o'rinlarini yaratish, texnologik taraqqiyot va infratuzilmani rivojlantirish orqali mamlakat iqtisodiyotining mustahkamlanishida katta ahamiyatga ega.

Milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlarida investitsiya faolligini oshirish mexanizmlarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularning yechimlarini ishlab chiqish ushbu tadqiqotning asosiy vazifalaridan biridir (1-rasmga qarang). Moliyaviy-iqtisodiy mexanizmni milliy iqtisodiyot tarmoqlaridagi investitsiya jarayonlariga nisbatan tahlil qilishda hududlarda investitsiya faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan vazifalarni aniqlash zarur bo'ladi.

Investitsiya oqimining eng daromadli yo'llarini topish har doim investitsiya institutlarining asosiy maqsadi bo'lib kelgan. So'nggi yillarda sanoat korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirish tendentsiyasini e'tirof etish zarur.

Investitsiyalar iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishining muhim asosi hisoblanadi. Ular iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlarini yaratish, texnologik rivojlanish va barqaror iqtisodiy tizimni shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Shu bilan birga, investitsiya jarayonlarini samarali boshqarish va investitsiyalarni jalb qilish mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi (1-rasm).

Mexanizmning tashkiliy tuzilishi

1-rasm. Sanoat korxonalarining investitsion salohiyatining oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi¹.

Sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy metodologiyasini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagi nazariy va amaliy xulosalarni shakllantirish mumkin:

Iqtisodiy nazariyalar va adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, investitsiyalarga quyidagi tarzda ta'rif berish mumkin: "Investitsiyalar – bu kapitalni uzoq muddatli va tavakkalchilik bilan (ishonch bilan) taqsimlashga, tadbirkorlik va boshqa faoliyat obyektlari uchun ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga qaratilgan iqtisodiy kategoriya bo'lib, kelajakda foydali daromadga erishish yoki cheklangan sharoitlarda resurslar potensialini amalga oshirishni ko'zlaydi" (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi investitsiya dasturini shakllantirish tartibi.

Bosqichlar	Tadbirlar	Muddatlar	Ma'sullar
1 - bosqich	Iqtisodiyot vazirligi uch yillik davrga O'zbekiston Respublikasi investitsiya dasturiga kiritish uchun takliflarni tayyorlashga oid metodik ko'rsatmalarni tarmoq vazirliklari va idoralari, Qoraqalpog'iston Respublika, viloyat va Toshkent shahar xokimliklariga (keyingi o'rinlarda buyurtmachilar deb ataladi) xar yili etkaziladi.	Aprel	Iqtisodiyot vazirligi
2 - bosqich	Buyurtmachilar loyihalar bo'yicha dastlabki axborotni tayyorlaydi, ularni uch yillik davrda amalga oshirish uchun tanlab oladilar va takliflarni iqtisodiyot vazirligiga taqdim etiladi.	May - Iyun	Buyurtmachilar
3-bosqich	Iqtisodiyot Vazirligi takliflarni ko'rib chiqiladi va o'rtacha muddatli davrda aniq tarmoqni rivojlantirish ustuvorliklariga muvofiq tarmoqlarni tanlab oladilar.	Iyun-Iyul	Iqtisodiyot vazirligining tarmoq bo'limlari.
4 - bosqich	Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi, Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, (Davarxitektqurilish) ko'mitasi va vakolatli banklar bilan birgalikda investitsiya dasturiga kiritiladigan loyihalarni uzil-kesil tanlab oladi.	Avgust - Sentyabr	Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi, Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, "Davarxitektqurilish" qo'mitasi, vakolatli banklar
5 - bosqich	Investitsiya dasturining loyixasi iqtisodiyot vazirligi huzuridagi birlashgan hay'at tomonidan ko'rib chiqiladi va uning qaroriga ko'ra ishlab chiqish va Vazirligi Mahkamasining komplekslari bilan kelishish uchun tashqi iqtisodiy aloqalar va xorijiy investitsiyalar departamentiga taqdim etiladi.	Sentyabr	Iqtisodiyot vazirligi xuzuridagi birlashgan xay'at, Vazirlar Maxkamasining komplekslari
6 – bosqich	Investitsiya dasturining loyihasi batafsil ko'rib chiqiladi	Sentyabr - Oktyabr	Iqtisodiyot vazirligi
7 – bosqich	Investitsiya dasturining loyixasi tasdiqlash uchun yuboriladi.	Oktyabr	Prezident devoni, Vazirlar maxkamasining tegishli departamentlari va komplekslar
8 – bosqich	Investitsiya dasturining amalga oshirishning birinchi yiliga kiritiladigan yangidan boshlanadigan ob'ektlar bo'yicha tanlov savdolari o'tkaziladi.	Oktyabr - Noyabr	"Davarxitektqurilish" ko'mitasi, buyurtmachilar
9 – bosqich	Tasdiqlangan investitsiya dasturiga va o'tkazilgan tanlov savdolariga muvofiq belgilangan tartibda shartnomalar tuziladi, qurilishlar-ning aniq va titul ro'yxatlari, kelgu-si yillar loyihalash ishlarining aniq ro'yxatlari tasdiqlanadi.	Dekabr	Buyurtmachilar, pudratchilar

Sanoat korxonalarining investitsiya faoliyati samaradorligini oshirish va ularning investitsion salohiyatini rivojlantirish uchun bir qator muhim chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Avvalo, investitsiyalarning moliyaviy resurslari va ularning manbalarini aniqlash, ularni jalb qilish uchun qulay sharoitlar va samarali rag'batlantirish mexanizmlarini yaratish talab etiladi. Bu korxonalar uchun investitsiya jarayonini moliyalashtirishni osonlashtirib, ularning barqaror rivojlanishiga yordam beradi. Shuningdek, barqaror investitsiyalarni ta'minlash uchun bozor subyektlarini shakllantirish zarur. Bu orqali investitsiyalarni samarali boshqarish va istiqbolli loyihalarga yo'naltirish imkoniyati kengayadi. Investitsiyalarga bo'lgan real talabni tegishli resurslar bilan qondirish ham dolzarb masala bo'lib, bu korxonalar faoliyatining uzluksizligini ta'minlaydi.

Talab va taklif o'rtasidagi muvozanatni saqlash ham investitsiya jarayonlarining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bunda investitsiya faoliyatiga davlat tomonidan qiziqishni rag'batlantirish orqali qulay makroiqtisodiy muhit yaratish zarur. Davlat tomonidan taqdim etiladigan imtiyozlar, qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va barqaror iqtisodiy siyosat sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini rag'batlantirish va ularning raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Barqaror va adolatli iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun bir qator muhim yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish zarur. Avvalo, samarali iqtisodiy siyosatni yuritish iqtisodiyotni uzluksiz rivojlantirish va barqaror o'sishga erishishda asosiy omil hisoblanadi. Yangi ish o'rinlarini yaratish va ishsizlik darajasini pasaytirish orqali mehnat bozori samaradorligini oshirish, aholi daromadlarini ko'paytirish hamda iqtisodiy faollikni rag'batlantirish mumkin.

Aholining ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va hayot sifatini yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Bu orqali ijtimoiy tenglikni ta'minlash hamda aholi farovonligini oshirish mumkin. Aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish orqali biznesning samarali faoliyat yuritishiga zamin yaratiladi. Ishlab chiqarish infratuzilmasining barqarorligi va ishonchligini ta'minlash iqtisodiy faollikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish orqali tarmoqlarni muvozanatli rivojlantirish zarur. Ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, tadbirkorlikni doimiy qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlaydi. Hududlarning moliyaviy mustaqilligiga erishish va bank-moliya sektorini rivojlantirish iqtisodiy o'sishning muhim tarkibiy qismidir.

Fuqarolar murojaatlari bilan ishlash samaradorligini oshirish va axborot shaffofligini ta'minlash orqali ijtimoiy ishonchni kuchaytirish hamda davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini oshirish mumkin. Yuqorida ko'rsatilgan chora-tadbirlar barqaror iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Кармов Р.А. Инвестиционный потенциал и социально-экономические условия его реализации в трансформируемой экономике: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Р.А. Кармов. – Москва, 2007. – 25 с.
2. Ахмедова Л.А., Булатова У.Б. Зарубежный опыт привлечения иностранных инвестиций и возможности его использования // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. – 2016. – №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-privlecheniya-inostrannyh-investitsiy-i-vozmozhnosti-ego-ispolzovaniya> (дата обращения: 21.05.2023).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018. URL: <https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidentishavkat-mirziyoevning-olij-mazhlisga-murozhaatnomasi>.
4. Keynes, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. – London: Macmillan, 1936.
5. Samuelson, P. A. Economics: An Introductory Analysis. – New York: McGraw-Hill, 1958.
6. Harrod, R. Towards a Dynamic Economics. – London: Macmillan, 1948.
7. Solow, R. M. Technical Change and the Aggregate Production Function // The Review of Economics and Statistics. – 1957.
8. Qayumov, A., Sodiqov, I. Investitsiya va iqtisodiy rivojlanish. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
9. G'ulomov, A. Iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalar roli. – Toshkent: Fan, 2015.
10. Nosirov, A. Investitsion siyosat va iqtisodiy barqarorlik. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

